

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ПЕДАГОГИКА, КОМПЕТЕНТНАЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Мусинов С.¹, Абдукаримов А.¹, Тилляева А.А.¹

¹Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, Самарканд, Узбекистан
abdukarimov_a@samtu.uz, musinov50@mail.ru, asalxon88888@gmail.com

Аннотация. В данной статье освещены вопросы эффективного использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации в оптимизации образовательных процессов. Проанализированы возможности повышения качества образовательных процессов посредством интеллектуальных образовательных платформ на основе искусственного интеллекта, адаптивных систем обучения и анализа данных. Также рассмотрены основные преимущества и проблемы цифровой трансформации в образовании, разработаны методические предложения на основе современных тенденций.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, образовательный процесс, оптимизация, интеллектуальные платформы, адаптивное обучение, анализ данных, цифровая трансформация.

В XXI веке процессы цифровизации в системе образования стремительно развиваются. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) создают новые возможности в образовании: индивидуальный подход, автоматическая адаптация учебного материала, объективность и оперативность в оценке знаний. Поэтому использование ИИ и цифровых технологий в оптимизации образования имеет стратегическое значение.

Информатизация образования является частью процесса информатизации общества и фактором, демонстрирующим организацию человеческой цивилизации на новом высоком уровне.

В этом процессе, наряду с развитием информационных структур, компьютеризация стремительно проникает во все сферы жизни и деятельности человека.

В нашем исследовании мы выбрали тему научного исследования "Подготовка педагогов к использованию информации, полученной из IT-устройств, для развития профессиональной компетентности будущих кадров" имея в виду законы цифровизации и ИИ вышеуказанных педагогических технологий.

Наше исследование тесно связано со стратегией международного образования и поощрения творческих способностей, установленной до 2030 года, в которой образование признано ключевым фактором устойчивого развития в XXI веке в мировом масштабе [1].

Научная новизна. Для научно обоснованного ведения учебно-воспитательного процесса руководителю необходима целостная системная информация. До сегодняшнего дня в образовательном процессе не учитывается психофизиологическое состояние развивающейся личности, сколько времени из 24 часов в сутки она стремится к получению знаний, где и чем занимается, влияние кровяного давления на познание, периоды активности мозговой деятельности человека, биоритмы и циркадные ритмы, настроение, стрессовое состояние.

Решение этого противоречия представляет собой актуальную проблему. В решении этой проблемы большую помощь оказывают возможности технологий цифровизации и искусственного интеллекта, таких как умные часы, носимые устройства и мобильные телефоны.

В ряде современных работ подробно описаны водно-дисперсионные антикоррозионные покрытия, обеспечивающие повышенную стойкость материалов при воздействии агрессивной среды. Подобные разработки имеют практическое значение при создании надёжных элементов IoT-устройств и цифровых сенсорных платформ, используемых в образовательном процессе [2].

Информация, полученная от устройств искусственного интеллекта, создает следующие возможности для организатора и руководителя образовательного процесса:

1. Сколько времени обучающийся занимается получением знаний;
2. Где и сколько времени проводит в течение суток, на что тратится время;
3. Осведомлен ли студент-ученик о своем физиологическом и психологическом состоянии? Может ли он использовать периоды физиологической активности в процессе обучения?
4. Может ли студент-ученик самостоятельно управлять использованием благоприятного времени и благоприятного психофизиологического состояния для самообучения?
5. Педагог имеет возможность использовать индивидуальные психофизиологические состояния студента-ученика и правильно планировать их во времени для организации обучения и воспитания студента-ученика на научной основе;
6. Педагог получает постоянную и систематическую информацию о студенте-ученике, что позволяет проводить обучение и воспитание студента-ученика совместно с родителями студента-ученика и администрацией вуза;

7. Педагог как руководитель обладает информацией о биоритмах, психофизиологическом и социальном состоянии студента и способен давать студенту необходимые психологические, педагогические и социологические указания, советы, консультации.

До сих пор в Центральной Азии и странах Содружества Независимых Государств этой проблеме практически не уделялось внимания.

По мнению некоторых исследователей, сегодня существуют неопределенности в подготовке педагогов к профессиональной деятельности в области информационных технологий. Это не отвечает основным направлениям процесса модернизации педагогических кадров. В ходе анализа выяснилось, что: в высших учебных заведениях, где готовят педагогические кадры, нет преемственности в развитии информационных технологий (ИТ) у студентов; межпредметная неразрывная связь отсутствует, отмечают Каллей П. и Каллей Дж. [3]. Поэтому организация системного подхода в процессе профессиональной подготовки с учетом хронологических, биоритмических, физиологических, психологических и других факторов студента довольно медленная. Государственные образовательные стандарты предусматривают информационно-коммуникационные технологии для педагогов, бакалавров и магистров в сфере образования. А в государственных образовательных стандартах нет никаких требований к ИТ-компетентности педагогов, бакалавров и магистров в сфере образования.

В исследованиях С.Мусинова и А.Абдукаримова предусмотрено развитие информационно-технологической компетентности студентов педагогических и технических вузов, информирование их об информации, полученной с ИТ-устройств, использование этой информации в междисциплинарной взаимосвязи [4], [5].

Российский исследователь И.Г.Захарова анализирует ту же проблему и связывает ее решение с профессиональной подготовкой педагогов. По ее мнению, невозможно двигаться вперед без качественного повышения педагогической профессиональной компетентности. Поэтому она подчеркивает: "Важно обучать будущих учителей таким образом, чтобы дать им необходимые знания, умения и навыки не только в области фундаментальных знаний (математики, химии, биологии, литературы и других, в зависимости от выбранной профессии), педагогических и психологических, но и информационных и коммуникационных технологий" [6].

Из приведенной выше информации известно, что в образовательном процессе применяются законы и правила цифровизации и искусственного интеллекта, но не исследованы научные основы этой деятельности, в основном методы и средства использования информации, полученной от студентов с

помощью IT-устройств в формировании профессиональной компетентности педагогов.

Это противоречие определяет проблему нашего исследования. Решение этой проблемы является целью исследования. Предмет исследования: процесс использования информации, полученной с IT-устройств, для повышения профессиональной компетентности будущих педагогов.

Объектом исследования является процесс применения информации, полученной с помощью IT-устройств, в оптимизации профессиональной компетентности будущих педагогов в высшем образовании.

Задачи исследования - изучение и анализ информации, полученной с помощью IT-устройств, влияющих на развитие профессиональной компетентности будущих кадров, в психофизиологии мировой педагогики;

- Определение возможностей информации, полученной от IT-устройств, влияющих на процесс познания будущих педагогических кадров и учащихся;

- Разработка методики оптимального использования информации, полученной с IT-устройств, с использованием закономерностей преподаваемых им дисциплин "Педагогика," "Психология," "Психология образования," "Проектирование образования," "Создание веб-приложений," "Теория образования" и других дисциплин при формировании профессиональной компетентности будущих педагогических кадров;

- Создание учебных пособий для использования информации, полученной с IT-устройств, в формировании профессиональной компетентности педагогов, а также разработка научно обоснованных предложений и рекомендаций.

Гипотеза исследования. Профессиональная компетентность будущих педагогических кадров оптимизируется, если она может использовать в своей подготовке информацию, полученную от учащихся-студентов с помощью IT-устройств.

Формирование профессиональных компетенций будущих педагогических кадров, подготовка их к творческой деятельности, поддержка творчества и формирование у них склонности к педагогическим инновациям, развитие знаний и навыков будущих педагогических кадров в области использования IT-инструментов приводит к повышению профессиональной квалификации педагогов. В исследовании даются рекомендации по проведению занятий с использованием IT-инструментов, которые являются более интересными, разнообразными и адаптированными к современным требованиям.

Анализ экспериментов. Формирование профессиональных компетенций будущих педагогических кадров зависит, прежде всего, от их IT-подготовки. Исходя из этого, необходимо развивать у них навыки использования IT-инструментов. В настоящее время педагогические кадры должны в основном

развивать свои знания, подготовку, творческую работу, использовать интерактивные методы, различные дидактические средства на уроках, информационные технологии, организовывать учебно-воспитательный процесс исходя из современных требований и потребностей, развивать знания, умения и навыки учащихся, а также формировать их творческую и самостоятельную работу. Поэтому важно организовать учебный процесс с использованием информации, полученных от реализации IT-инструментов.

В исследовании используются следующие методы: анализ научно-педагогических, психофизиологических источников по теме; педагогическое, психологическое и социологическое наблюдение; сравнительный анализ; эксперимент; беседа; анкетирование; тест; математико-статистический анализ.

В настоящее время существуют интеллектуальные интернет-предметы (IoT), которые определяют физиологические и психологические показатели человека, такие как кровяное давление, частота сердечных сокращений, температура тела, стресс, аффективные состояния и т.д., что делает актуальным разработку персонализированных (индивидуализированных) решений при анализе повседневной деятельности обучающегося путем внедрения методов биологического ритма и обработки физиологических данных.

Разрабатываемая информационная система "Цифровой студент" предназначенная для обработки физиологических и психологических данных через Интернет-объекты, может служить мобильным и веб-приложением для пользователей, которые могут контролировать свои биоритмические и физиологические показатели и принимать соответствующие решения. Разработка систем, способствующих принятию личностно-ориентированных решений на основе алгоритмов интеллектуального анализа данных, станет вопросом научных исследований. При формировании открытой базы данных из персональных данных гарантируется полная анонимизация идентификационных данных лица.

Получение соответствующих документов на объекты интеллектуальной собственности по результатам исследования и публикация списка Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан в журналах, индексируемых в Scopus, а также в международных и республиканских базах данных. Данные, собранные в слое обработки данных, обрабатываются для фильтрации, сбора и анализа.

Цифровой двойник создает модель цифрового двойника учащегося, отражающую его индивидуальные особенности и поведение, на основе физиологических и психологических данных, обработанных в моделировании. Это может быть реализовано с помощью алгоритмов моделирования системы и методов машинного обучения.

Слой пользовательских интерфейсов обеспечивает взаимодействие между цифровым двойником и будущим кадром, а также с педагогическими системами. Включает интерфейсы для визуализации данных, уведомления и рекомендации для будущего кадра, а также механизмы обратной связи.

На уровне безопасности и конфиденциальности защищает конфиденциальность и безопасность собранных физиологических данных человека. Это включает в себя соответствующие правила и механизмы соблюдения законодательства о шифровании данных, аутентификации пользователей и защите данных. IoT-сенсоры: носимые датчики - это умные часы, фитнес-ленты или специальные носимые устройства, оснащенные датчиками для отслеживания частоты сердечных сокращений, режима сна, температуры тела и физической активности; Датчики окружающей среды - могут отслеживать условия освещения, температуру, влажность и уровень шума в среде пользователя; Биометрические датчики - датчики для измерения физиологических параметров, например, ЭЭГ для активности мозговых волн (Электроэнцефалограмма), ЭКГ для частоты сердечных сокращений (Электрокардиограмма) и др.; Сенсоры активности - акселерометры и гироскопы для наблюдения за физическими движениями и движениями.

IoT-устройства собирают данные с этих датчиков и передают их в центральный центр обработки данных через безопасную и надежную сеть связи, такую как Wi-Fi, Bluetooth или сотовая связь.

Для очистки, фильтрации и нормализации слабо сформированных сенсорных данных часто требуется предварительная обработка. Этот шаг поможет обеспечить точность и достоверность данных.

Разработка алгоритмов анализа хронобиологических процессов включает:

- Анализ циркадного ритма - определение циркадных ритмов пользователя, включая периоды сна и бодрствования;
- Анализ психического и психологического состояния - связь данных, полученных с ЭЭГ или других сенсоров мозговых волн, с когнитивными состояниями и умственными способностями;
- Распознавание образов - выявление образов или аномалий в хронобиологических данных, которые могут повлиять на умственные способности.

Модели машинного обучения помогают прогнозировать и анализировать образы в данных. Например:

Регрессионный анализ - прогнозирование бдительности или работоспособности на основе хронобиологических данных пользователя.

Персонализированные рекомендации - рекомендуемые действия или мероприятия по оптимизации умственных способностей на основе индивидуальных данных.

Для предоставления анализируемых данных пользователям, возможно, будет разработан удобный для пользователей интерфейс в виде мобильного приложения или веб-панели управления. Это может включать в себя обратную связь в режиме реального времени об их психическом состоянии и рекомендациях по улучшению.

Внедрение механизмов предоставления обратной связи пользователям и рекомендаций, когда это необходимо, может быть в форме рекомендаций, инструкций, упражнений по изменению образа жизни или когнитивных тренингов.

Внедрение механизмов предоставления обратной связи пользователям и рекомендаций, когда это необходимо, может быть в форме рекомендаций, инструкций, упражнений по изменению образа жизни или когнитивных тренингов. На основе отзывов пользователей и результатов новых исследований планируется регулярно обновлять и совершенствовать алгоритмы и программы.

Разработка цифрового двойника является сложной и междисциплинарной работой, требующей знаний в области IoT-аппаратуры, интеллектуальной обработки данных (Data of Science), машинного обучения, хронобиологии и когнитивных наук.

В настоящее время умные часы предоставляют возможность измерять физиологические параметры человека. Поэтому мы опираемся на выводы исследований, которые всесторонне оценили точность сердечного ритма и вариабельность сердечного ритма смарт-часов Samsung.

Фотоплетизмография (ППГ) - это недорогой и легко реализуемый метод измерения жизненно важных признаков, включая частоту сердечных сокращений (HR) и вариабельность сердечных сокращений (PRV), используемый в качестве замены вариабельности сердечных сокращений (HRV). Однако PPG очень чувствителен к артефактам движения и окружающему шуму.

Исследования показали, что бессонный сон может нарушить консолидацию памяти, что приводит к трудностям в изучении и хранении новой информации в памяти. Наоборот, достаточный сон помогает укрепить память и улучшить когнитивную деятельность.

В целом, хорошая когнитивная функция и достаточный сон очень важны для поддержания памяти. Если студент испытывает трудности с обучением в

памяти или мышлению, ему необходимо контролировать свои привычки сна и давать рекомендации, чтобы убедиться, что он спит достаточно качественно.

Фотоплетизмография (PPG) - это недорогой и легко реализуемый метод измерения жизненно важных признаков, включая частоту сердечных сокращений (HR) и вариабельность сердечных сокращений (PRV), используемый в качестве замены вариабельности сердечных сокращений (HRV). Однако PPG очень чувствителен к артефактам движения и окружающему шуму.

Исследования показали, что бессонный сон может нарушить консолидацию памяти, что приводит к трудностям в изучении и хранении новой информации в памяти. Наоборот, достаточный сон помогает укрепить память и улучшить когнитивную деятельность.

В целом, хорошая когнитивная функция и достаточный сон очень важны для поддержания памяти. Если студент испытывает трудности с обучением в памяти или мышлении, ему необходимо контролировать свои привычки сна и давать рекомендации, чтобы убедиться, что он спит достаточно качественно.

Если обратить внимание на то, что движение в течение дня определяется количеством шагов, многие движения можно считать полезными. Однако можно судить о том, сколько времени студент тратит на подготовку к занятиям после занятий, или занимается спортом, или работает после занятий. Применяя эту информацию и связь между подготовкой к уроку, можно прийти к полезному выводу.

В последние годы отмечается высокая эффективность использования компьютерного моделирования в учебных процессах, особенно при изучении естественно-научных дисциплин. Применение цифровых симуляций способствует формированию аналитического мышления, улучшает качество усвоения материала и усиливает междисциплинарные связи в подготовке будущих педагогов [7].

Связь между частотой сердечных сокращений и умственными способностями сложна и многогранна. Исследования показали, что на частоту сердечных сокращений, которая является мерой частоты сердечных сокращений в минуту, могут влиять различные факторы, включая физическую активность, стресс, эмоции и общее здоровье. Он считает, что повышенный уровень стресса может нарушить когнитивную функцию, что затрудняет концентрацию внимания, принятие решений и решение проблем. В некоторых случаях умеренное увеличение частоты сердечных сокращений может быть связано с повышенной бдительностью и бодрствованием, что приводит к умственной активности, такой как время реакции и бдительность. Однако чрезмерно высокая частота сердечных сокращений или длительное увеличение

частоты сердечных сокращений могут иметь обратный эффект и привести к снижению когнитивной активности.

Ряд фундаментальных исследований, посвящённых низкотемпературным процессам полимеризации метакрилатных соединений, показывают, что структурные изменения полимерной цепи напрямую влияют на стабильность и чувствительность аппаратных компонентов цифровых и носимых устройств. Эти данные подчёркивают необходимость более глубокого анализа свойств материалов при разработке образовательных цифровых систем [8].

Современные исследования взаимодействия хлорэтилметакрилатных мономеров с аминсодержащими соединениями раскрывают важные механизмы формирования устойчивых полимерных структур. Такие данные имеют значение при создании высокочувствительных сенсорных элементов, применяемых в интеллектуальных системах мониторинга и образовательных цифровых технологиях [9].

Результаты научного исследования:

1. Помимо традиционной информации, используемой в профессиональной подготовке педагога, используется информация, полученная с помощью ИТ-устройств, основанная на физиологических, хронометрических, циркадных информациях, полученных с помощью ИТ-устройств.

2. Учитель-педагог получает новую, до сих пор не используемую информацию о каждом ученике-студенте, что даёт реализация возможностей ИТ-устройств.

3. Студент-ученик имеет информацию о своих психофизиологических особенностях, полученных с помощью ИТ-устройств, и оптимально использует их на уроках, практике, семинарах и самостоятельной работе.

4. Педагог организует индивидуальный подход к учащимся на научной основе с помощью информации, полученной от учащихся с помощью ИТ-устройств.

5. Возможность использования закономерностей цифровизации и искусственного интеллекта в процессе анализа информации по подготовке будущих педагогов, полученной от учащихся с помощью ИТ-устройств.

Формирование профессиональных компетенций будущих педагогических кадров, прежде всего, связано с уровнем их ИТ-подготовки. Исходя из этого, необходимо формировать данные компетенции с использованием информационных технологий. В настоящее время от педагогов требуется постоянно развивать свои знания, профессиональную подготовку и творческие разработки, применять интерактивные методы, различные дидактические средства и информационные технологии на занятиях. Кроме того, важно организовывать учебно-воспитательный процесс с учётом современных

требований и потребностей, развивать знания, умения и навыки учащихся и студентов, а также формировать у них творческую и самостоятельную деятельность [10,11].

Поэтому организация учебного процесса с использованием ИТ-средств является сегодня весьма важной и актуальной.

Литература:

1. Evans MDR, Kalley P. and Kalley J. Identifying the Best Times for Cognitive Functioning Using New Methods: Watching University Times to Undergraduate Chromatograms. 2017. Doi: 10.3389/fuhum.2017.00188.
2. Tillyaev A.D., Sayitkulov Sh.M., Mansurova D.A. Water Based Anticorrosion Paint and Materials for Protection Against an Aggressive Environment//AIP Conference Proceedings **2432**, pp. 050036-1-050036-5 (2022); <https://doi.org/10.1063/5.0089715>.
3. Мусинов С., Абдукаримов А. Подготовка педагогов к использованию полученной информации от ИТ приспособлений для развития профессиональной компетентности будущих кадров. Респ. Научно-практическая конференция. Проблемы современных информационных, коммуникационных технологий и ИТ образование. Самарканд, ТАТУ, 2024. -319 стр.
4. Musinov S., Abdugarimov A., Abdugarimova Kh.R. New method to Activate the Cognitive Process. TEST Engineering and management. November. Desember. 2019, ISSN: 0193-4120. Page №.1315-1328.
5. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. М.: изд., Академия: 2005. -5 стр.
6. Тилляева А.А., Тилляев А.Д, & Абдукаримов А. (2025). Инновационные подходы к обучению химии с использованием программ компьютерного моделирования. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17624138>
7. Tillyaev A.D., Dzhililov A.T., Askarov M.A. Low-temperature polymerization of beta-chloroethylmethacrylate during its reaction with dimethylaniline. // Izvestiya Vysshikh Uchebnikh Zavedeniy. Seriya “Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya”. 1982. –No 11. –Volume 25. P.1416-1417. <https://doi.org/10.6060/tcct> (Impact Faktor. IF=1.1. Scopus).
8. Tillyaev A.D. Polymerization of Chloroethyl Methacrylate and its Interaction with Amino Compounds//AIP Conference Proceedings **2789**, pp.020018-1-020018-6 (2023) <https://doi.org/10.1063/5.0145630>.
9. Мусинов С., Абдукаримов А., Абдукаримова Х. Монография. Теоритические и практические особенности развития профессиональной компетентность будущего специалиста. –Т; «Фан ва технологиялар», 2014, -с

226.

10. Мусинов С., Абдукаримов А. Место категории «Представление» в таксономии Б.Блума. «Таълим, фан ва инновация». 2018, №4. –с 57-64.

11. Мусинов С., Абдукаримов А., Тилляева А.А. Использование возможностей искусственного интеллекта и цифровизации в оптимизации образования. Сборник международной конференции "Цифровые технологии и искусственный интеллект: проблемы, достижения и перспективы развития," том 1, стр. 303-308.